

Rima BEZEDE

dr., președinte, C.E. PRO DIDACTICA

Valențele imaginii și statutului cadrului didactic în context actual. Sintează de politici

Rezumat: Profesia didactică a încetat să mai fie o alternativă atractivă de carieră pentru tineri, inclusiv din cauza imaginii și a statutului social necorespunzător importanței pe care o are, așa cum o demonstrează mai multe cercetări. Analizând documentele de politici, specificul reformei din sectorul educației, contextul internațional, dar și opinia cadrelor didactice și manageriale, prezentăm factorii-cheie care au influențat evoluția imaginii și statutului cadrului didactic,

precum și un set de recomandări pentru îmbunătățirea situației.

Cuvinte-cheie: imagine, statut social, statut profesional, profesia de cadru didactic, carieră, politici în domeniul resursei umane, reformă, Codul de etică, calitate.

Abstract: The teaching profession has ceased to be an attractive career alternative for young people, not least due to the image and social status it bears nowadays, which does not equal its importance, as a number of studies show us. By analyzing the policy documents, the specifics of reform in the education sector, the international context, and also teachers' and managers' opinion, we present the key factors that have influenced the evolution of the image and status of the teacher. We also offer a number of recommendations intended to improve the current situation.

Keywords: image, social status, professional status, teaching profession, career, human resource policies, reforms, code of ethics, quality.

Imaginea și statutul cadrului didactic sunt subiecte abordate tot mai des atât la nivel național, cât și internațional, or, acești factori influențează direct măsura în care profesia pedagogică este sau nu atractivă pentru tinerii cu vocație, dar și menținerea angajaților competenți în sistemul educațional. În acest context, în cadrul discuției publice *Imaginea profesorului în Moldova*, organizată în luna octombrie de Comunitatea pentru o Educație de Calitate COMpEC în Proiectul de Sprijinire a Educației/Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova a fost prezentată o sinteză de politici, care a oferit recomandări de actualizare/dezvoltare a politicilor publice care ar conduce la îmbunătățirea imaginii și a statutului cadrului didactic, inclusiv prin identificarea și analiza factorilor-cheie care determină dinamica acestora. Studiul integral poate fi găsit pe site-ul www.soros.md

STATUTUL ȘI IMAGINEA CADRULUI DIDACTIC. CONTEXT

Statutul și imaginea unei profesii sunt elemente importante în determinarea atractivității acesteia pentru tineri și în menținerea angajaților competenți/calificați. Erodarea constantă a statutului și a imaginii cadrelor didactice este confirmată de studii relevante, ce scot în evidență impactul negativ al fenomenului asupra sistemului educațional în ansamblu, care a genera în timp o scădere a numărului celor care au ca opțiune prioritară de profesie cariera didactică [3].

Statutul social al profesiei pedagogice este definit de prestigiul și gradul de apreciere oferit de societate și, implicit, de poziția simbolică a acesteia în ierarhia profesiilor. Eric Hoyle, un cunoscut sociolog englez, definind statutul profesional, menționa că acesta include câteva dimensiuni relativ distincte: prestigiul ocupațional, statutul ocupațional atribuit și stima de care se bucură o categorie profesională în societate. Potrivit cercetătorului, prestigiul profesional reprezintă „percepția publică a poziției relative pe care o ocupă o profesie într-o ierarhie a profesiilor”, iar stima este ”modul în care o profesie este percepută de opinia publică prin raportare la calitățile profesionale ale celor care practică profesia respectivă”. E. Hoyle mai subliniază faptul că stima este influențată atât de relațiile interpersonale dintre cadrele didactice, cât și de modul în care aceste sunt percepute de decidenții politici și de mass-media.

Statutul social al cadrului didactic și-a schimbat valențele în ultimii ani, fiind influențat direct sau indirect, într-o manieră pozitivă și/sau negativă, de numeroși factori interni sau externi sistemului de învățământ. Studii recente efectuate în Republica Moldova confirmă că locul profesiei de cadru didactic în ierarhia profesiilor este unul necorespunzător importanței acesteia [1], iar numărul mic de solicitanți pentru formare inițială în științele educației, numărul și mai mic al absolvenților facultăților pedagogice care ajung să lucreze în școală, deficitul în creștere de cadre didactice vorbesc de la sine

despre scăderea constantă a statutului social al cadrului didactic [2].

Diferențele dintre statutul profesorilor și cel al reprezentanților altor profesii, precum și modificarea statutului în timp se datorează inclusiv standardelor de intrare în profesie, salariilor și condițiilor de muncă, calității programelor de formare, imaginii create de mass-media etc. [6].

În Republica Moldova toate aceste aspecte sunt insuficient armonizate, astfel încât profesia de cadru didactic să fie una atractivă și solicitată.

ANALIZA CERCETĂRILOR ȘI A LEGISLAȚIEI EDUCAȚIONALE PRIN PRISMA POLITICILOR PUBLICE CE ȚIN DE ÎMBUNĂȚĂȚIREA STATUTULUI CADRULUI DIDACTIC

Analizând cercetările recente și documentele de politică educațională, constatăm că avem un cadru legal general și documente de politici educaționale, inclusiv *Codul Educației*, *Strategia Educația 2020*, care asigură pârgii pentru abordarea și soluționarea participativă a problemelor ce țin de resursa umană, inclusiv prin îmbunătățirea statutului social al reprezentanților acestei meserii. Mai mult decât atât, avem și evidențe care reflectă problema resursei umane în educație și care chiar au anticipat, acum 5 ani, criza ce ține nu doar de calitatea cadrelor didactice, dar și de numărul insuficient al acestora. Astfel, în 2014, în urma desfășurării unei ample cercetări [4], s-a concluzionat că una din principale probleme din domeniu se referă la *erodarea constantă a statutului și a imaginii cadrelor didactice – stare de fapt ce se răsfrânge negativ asupra sistemului educațional în ansamblu prin lipsa de modele, mai ales pentru copiii rămași fără supravegherea părinților, ceea ce a condus și la o scădere a numărului celor care au ca primă opțiune de profesie cariera didactică*. Totodată, una din acțiunile prioritare din același document (3.1.1) se referea direct la îmbunătățirea statutului cadrului didactic, fiind formulată în felul următor: *ameliorarea și promovarea imaginii și a statutului pedagogului prin campanii în mass-media*.

Pentru a soluționa problema în cauză, dar și altele la acest capitol a fost elaborat Programul Național de Dezvoltare a Resurselor Umane [4], care prezenta principalele dificultăți identificate în domeniul dezvoltării resurselor umane din educație în Republica Moldova și trasa obiectivele generale și specifice, precum și planul de acțiuni pentru realizarea acestora. Obiectivul specific 1.1. al acestui program prevedea *promovarea sistematică pe plan local și național a bunelor practici educaționale pentru îmbunătățirea imaginii cadrului didactic și a instituției de învățământ ca element de motivare și de atragere a tinerilor în profesia didactică*.

Într-o altă cercetare, *Studiul de evaluare a sistemului și a programelor de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar general din Republica Moldova* (august 2014), se constată lipsa unui document reglator care ar defini statutul cadrului didactic (document ce reglementează obligațiile și beneficiile cadrului didactic, dar și elementele ce țin de integritatea profesională a acestuia), a standardelor profesionale și a Codului de etică. Respectiv, una din recomandări ține de elaborarea și implementarea acestor documente.

CE AVEM LA MOMENT?

Codul Educației [8], prin art. 135 (6,7), stipulează că obligațiile cadrelor didactice și de conducere din învățământul general și profesional tehnic în raport cu elevii, părinții și angajații instituțiilor de învățământ sunt prevăzute în Codul de etică al cadrului didactic, elaborat și aprobat de Ministerul Educației, cu consultarea asociațiilor reprezentative la nivel național ale elevilor, părinților, cadrelor didactice și sindicatelor din învățământ. Acesta a fost elaborat și aprobat prin Ordinul nr. 861 din 7 septembrie 2015 [9].

Codul de etică are următorul obiectiv: *reglementează raporturile profesionale ale cadrelor didactice și funcționează atât ca un contract moral între părinți/alți reprezentanți legali, elevi, copii, comunitatea locală și diferitele categorii de personal din sistemul de învățământ general și profesional tehnic responsabile de instruire și educație, cât și ca un sistem de standarde de conduită profesională, capabile să contribuie la coeziunea instituțională și a grupurilor de persoane implicate în activitatea educațională prin formarea și menținerea unui climat bazat pe cooperare și competiție după reguli corecte*. Conform acestui document, printre normele de conduită ale cadrelor didactice și de conducere (art. 8), se numără: 2) Creșterea prestigiului și a autorității personalului din învățământ, ceea ce implică următoarele acțiuni: a) orice cadru de conducere, cadru didactic sau cadru didactic auxiliar trebuie să evite, prin afirmații, aprecieri sau acțiuni, să afecteze imaginea profesională și/sau socială a oricărui alt membru al corpului profesoral, cu excepția situațiilor prevăzute și formalizate de actele normative în vigoare (evaluările de personal, comisia de disciplină, comisia de etică etc.).

Nu a fost elaborat un document reglator care ar defini statutul cadrului didactic.

Programul național de dezvoltare a resurselor umane, care include și acțiuni pe partea de îmbunătățire a imaginii și a statutului cadrului didactic a fost elaborat, revizuit și completat în baza discuțiilor publice, dar n-a fost aprobat. Totuși, trebuie să menționăm că unele acțiuni au fost realizate, total sau parțial, inclusiv:

- 1) Organizarea campaniei *Vreau să fiu pedagog*;

- 2) Dezvoltarea de proiecte locale și regionale, forumuri de discuții, dezbateri privind problemele educaționale și importanța intensificării relațiilor școală-comunitate;
- 3) Definitivarea și aprobarea standardelor profesionale pentru cadrele didactice, dar care necesită completarea cu indicatori măsurabili pe fiecare dimensiune;
- 4) Reconceptualizarea curriculară privind consilierea și ghidarea în carieră a elevilor, prin structurarea ariei curriculare *Dezvoltare personală și ghidare în carieră*, inclusiv pentru asigurarea creșterii ponderii celor care aleg o carieră pedagogică;
- 5) Mărirea cuantumului bursei acordate pentru studenții/elevii de la specialitățile de profil pedagogic;
- 6) Definitivarea și aprobarea Cadrelor Naționale de Calificări în domeniul pedagogic, cu implicarea practicienilor și a mediului de afaceri;
- 7) Reformarea sistemului de salarizare a cadrelor didactice, cadrelor didactice auxiliare și manageriale (HG nr. 270) etc.

De asemenea, au fost mărite indemnizațiile unice pentru debutanți.

CONTEXT INTERNAȚIONAL

Pe agenda internațională, problema care se referă la imaginea și statutul cadrului didactic a fost discutată de importante organisme, dar și de comunitățile educaționale din diferite țări. Astfel, în urma unor cercetări desfășurate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) în țările membre, s-a constatat că, printre alte probleme cu care se confruntă sistemele de educație în ceea ce privește resursa umană, este și problema imaginii și a statutului cadrelor didactice, manifestată și prin faptul că profesorii de multe ori simt că munca lor este subevaluată.

Banca Mondială, prin studiile SABER, a identificat, de asemenea, dimensiunile-cheie ale politicilor prin care sistemele de educație reglementează domeniul resurselor umane implicate în actul educațional, care includ și fațete ale statutului și imaginii cadrului didactic.

Printre propunerile OECD pentru revizuirea politicilor de resurse umane din învățământ, pentru a transforma profesia didactică într-o alternativă de carieră atractivă, se propune îmbunătățirea imaginii și a statutului cadrelor didactice – sublinierea importanței profesorului ca model de personalitate, relațiile cu comunitatea, campanii de conștientizare publică, organizare de vizite în școli pentru studenți, promovarea în media a exemplelor pozitive.

Cele mai interesante cercetări internaționale despre statutul și imaginea cadrelor didactice sunt elaborare de asociațiile cadrelor didactice [7]. Astfel, conform unei

cercetări efectuate de Educational International Research Institute în 2015 pe un eșantion alcătuit din reprezentanții a 73 de asociații de profesori (care reprezintă 30 de milioane de angajați în educație în aproximativ 400 de organizații din 171 de țări), menționăm:

1. Majoritatea respondenților percep statutul cadrului didactic ca având o poziție medie (un statut mai jos îl au cadrele didactice care activează în educația timpurie și în învățământul profesional tehnic).
2. Diferența de statut între meseria de cadru didactic și alte ocupații profesionale, dar și schimbarea statutului de-a lungul timpului sunt determinate, în principal, de: calitatea programelor care pregătesc cadrele didactice; imaginea promovată de mass-media; salarii și condițiile de muncă; standardele de intrare în profesie; măsura în care factorii de decizie consultă asociațiile de profesori.
3. Statutul cadrului didactic s-a devalorizat, în primul rând din cauza măsurilor de austeritate, impuse de guverne, constatându-se în unele țări tendința de deprofesionalizare a acestei profesii și subminarea autorității și a vocii asociațiilor cadrelor didactice.
4. Chiar și în țările în care cadrul didactic are un statut înalt persistă tendința de devalorizare din cauza trendului neoliberal în educație, ca urmare a tendințelor neoliberale în raport cu standardizarea practicii, competiția și sistemul de evaluare a cadrelor didactice, manifestată prin remunerarea în baza performanțelor și meritocrației, testarea standardizată, sistemul de evaluare a cadrelor didactice etc. Toate aceste măsuri au fost promovate pentru a demonstra societății eforturile mari ale guvernului de a aduce schimbări inovatoare în rândul profesorilor, dar nu a avut nici un rezultat pozitiv. Mai degrabă, aceste politici au jucat un rol în distrugerea culturii de cooperare printre profesori.
5. Un mare deserviciu imaginii și statutului cadrului didactic îl face mass-media, care prezintă cadrul didactic într-o lumină proastă.

Așadar, problematica ce ține de devalorizarea imaginii și a statutului cadrului didactic este recunoscută la nivel internațional și abordată multiaspectual, în vederea identificării unor soluții viabile care ar consolida statutul cadrului didactic și ar contribui, implicit, la sporirea atractivității profesiei pentru tineri cu vocație pentru acest domeniu.

STATUTUL CADRULUI DIDACTIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA (REZULTATELE SONDAJULUI)

Pentru atingerea scopului acestei sinteze de politici, am considerat important să nu ne limităm la studierea ca-

drului legal, a resurselor informaționale și a cercetărilor din domeniu, realizate la nivel național și internațional, ci să lansăm în lunile iunie-iulie curent un sondaj printre cadrele didactice și manageriale în vederea reliefării factorilor care influențează statutul și imaginea cadrului didactic în contextul educațional și social al Republicii Moldova. De asemenea, am urmărit să aflăm părerea respondenților față de evoluția statutului și a imaginii cadrelor didactice. La sondaj au participat 153 de persoane, 69,3% fiind din zona rurală și 30,7% din cea urbană, 10,5% directori și 89,5% cadre didactice.

Primul aspect analizat se referea la nivelul de apreciere de către respondenți a imaginii cadrului didactic. Astfel, 83% au afirmat că o apreciază ca fiind bună, 12% ca fiind necorespunzătoare profesiei de cadru didactic și 5% ca fiind foarte bună.

O situație puțin diferită o avem în cazul statutului cadrului didactic – conform datelor, mai mult de un sfert din respondenți (26,6%) consideră că acesta este negativ, 69,3% – mediu și doar 3,9% sunt de părerea că astăzi cadrul didactic are un statut înalt. Atât imaginea, cât și statutul cadrului didactic au suferit schimbări, de cele mai multe ori negative, fapt demonstrat de cercetările internaționale, dar și de cele naționale din ultimii ani [2,3,4]. Și în cazul sondajului nostru, respondenții au confirmat această evoluție. Astfel, mai mult de jumătate din ei au menționat că imaginea și statutul cadrului didactic s-au devalorizat. Totuși, 19,6% din respondenți cred că imaginea cadrului didactic s-a îmbunătățit în ultimii 20 de ani, iar 17% au aceeași opinie când este vorba despre statutul cadrului didactic.

Având în vedere aceste rezultate, ne-am dorit să aflăm care sunt factorii ce au influențat pozitiv sau negativ imaginea și statutul cadrului didactic. Din răspunsuri, deducem că, în cazul *imaginii*, factorii pozitivi definitorii se referă la: profesionalism și influența profesorului-model (cu autoritate profesională epistemică); rezultatele la BAC și numărul în creștere al absolvenților admiși la universitățile de peste hotare; Codul Educației și schimbările care au venit odată cu aprobarea acestuia. Locul de muncă stabil în zona rurală și salariul mai mare al profesorului în comparație cu alți angajați din mediul rural a fost, de asemenea, menționat de respondenți. Unul din factorii reflectați în răspunsuri, care, la prima vedere, pare nepotrivit pentru această listă, este deficitul de cadre didactice: în opinia mai multor respondenți, cererea sporită pentru cadre didactice contribuie la sporirea imaginii profesorului, dar și la conștientizarea de către societate a importanței acestei profesii.

Cât privește *statutul* cadrului didactic, printre factorii pozitivi menționați enumerăm: politica declarată a statului și campaniile de promovare a profesiei; personalul didactic calificat, apreciat de părinți/comunitate/societate; oportunitățile sporite de dezvoltare

profesională; realizarea de proiecte instituționale și educaționale etc.

Referindu-ne la factorii negativi care afectează imaginea și statutul, trebuie să recunoaștem că lista acestora a fost mult mai mare. Totuși, sintetizând multitudinea de răspunsuri, evidențiem că, în cazul *imaginii* negative, factorul cel mai nociv, menționat cel mai frecvent, a fost corupția în educație, dar și atitudinea rezervată a părinților și a copiilor față de profesor. Un alt factor semnalat vizează nivelul scăzut de profesionalism al unor cadre didactice și manageriale, dar și mediatizarea excesivă a situației precare și a cazurilor de scandal din educație. Îmbătrânirea corpului profesoral este și el un aspect invocat de respondenți.

În cazul *statutului*, factorii negativi cel mai des menționați sunt: salariul neatractiv și lipsa de garanții sociale; birocrăția excesivă (mulțimea de rapoarte, strategii, planificări, care conduc la declinul profesional al cadrului didactic), care împiedică implicarea plenară a cadrului didactic în demersul educațional propriu-zis; incompetența pedagogilor ca efect al deficitului de cadre; corupția în învățământ.

În calitate de factori negativi au mai fost evidențiați: lipsa unui document reglator care ar include obligațiile/beneficiile cadrului didactic (corelate cu standardele profesionale), condițiile de intrare în profesie și elementele ce țin de integritatea profesională a acestuia; ineficiența managerială a inspectoratelor școlare și politizarea în educație; numărul mare de copii din clase; goana după certificate de la cursuri, activități de formare uneori fără rost, pentru obținerea de credite la atestare, și interesul modest din partea mass-media față de activitățile frumoase desfășurate în școală.

Cele mai optimiste răspunsuri au fost obținute la întrebarea privind tendințele de schimbare a imaginii și a statutului cadrului didactic. Și într-un caz și în altul, aproximativ 80% dintre respondenți sunt de părerea că ambele au o tendință pozitivă, ceea ce confirmă faptul că problematica statutului cadrului didactic este cunoscută și se află pe agenda autorităților, reflectată în acțiunile descrise anterior.

Pe final de sondaj, fiecare respondent a venit cu sugestii de acțiuni pentru actorii importanți din educație. Sintetizând răspunsurile acestora, vom remarca că atât cadrele didactice, cât și managerii școlari consideră că societatea ar trebui să faciliteze și să promoveze parteneriatul cu școala și să o capaciteze, pentru a deveni un adevărat centru educațional comunitar; să manifeste încredere și să sprijine cadrul didactic. Autoritatea publică centrală ar putea contribui la ameliorarea statutului cadrului didactic prin oferirea unui salariu decent, suficient pentru buna activitate profesională și un trai decent; condiții de muncă moderne, legi/regulamente privind securitatea și protecția cadrului didactic. Mass-

media este, de asemenea, un actor de primă importanță, deoarece influențează opinia publică și, implicit, imaginea și statutul cadrului didactic. Conform răspunsurilor participanților la sondaj, mass-media ar putea contribui prin prezentarea corectă, echidistantă și obiectivă a situației din educație, punând accentul pe activitatea cadrelor didactice și eforturile depuse; prin demararea unor campanii de susținere a profesiei (reportaje și clipuri video) și, nu în ultimul rând, prin diseminarea ideii că educația este valoroasă și stă la baza dezvoltării oricărei societăți. Școala ar trebui să ofere un climat pozitiv și o cultură organizațională adecvată; să promoveze calitatea educației, recrutând cadre didactice și manageriale performante și asigurând condiții optime pentru formare continuă. Dacă ne referim la profesor și la sugestiile pentru el, acesta trebuie să își facă bine meseria în orice context și circumstanțe, să fie corect în toate: demersuri, note, comunicarea cu părinții, formări de calitate etc. Și părinții ar putea contribui la îmbunătățirea statutului cadrului didactic, inclusiv prin colaborarea cu profesorii și educarea copiilor în spiritul respectului pentru munca cadrului didactic.

Așadar, imaginea și statutul cadrului didactic sunt, în general, bune, conform opiniei respondenților. Totuși, în ultima vreme, acestea s-au devalorizat, cadrul didactic nu mai are prestigiul pe care îl avea acum 20 de ani, iar factorii care au determinat o astfel de evoluție sunt numeroși, pornind de la calitatea cadrului didactic și încheind cu deserviciul pe care îl face mass-media profesiei date. Optimist este faptul că, având în vedere ultimele acțiuni, tendința de schimbare a statutului este una pozitivă, iar acest lucru demonstrează că aspectele dificile ce țin de imaginea și statutul cadrului didactic sunt, cel puțin, pe agenda comunității educaționale și a decidenților din domeniu.

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Pentru o educație de calitate sunt imperativ necesare cadre didactice competente și proactive, care să facă față multitudinii de provocări profesionale, dictate între altele de dezvoltarea tehnologiilor și de schimbarea paradigmelor în educație. În acest sens, profesia didactică trebuie să fie transformată într-o oportunitate de carieră de succes, atractivă pentru tinerii cu vocație. Acest dezi-derat poate fi atins doar dacă profesia de cadru didactic va fi una prestigioasă, cu imagine pozitivă în societate și cu un statut înalt.

Analizând documentele de politici, evoluția reformei din educație, contextul internațional privind statutul și imaginea cadrului didactic, dar și opinia profesorilor și managerilor, evidențiem următoarele recomandări:

1. Îmbunătățirea imaginii și a statutului cadrului didactic în contextul reformei din domeniul dezvoltării resurselor umane, inclusiv prin actu-

alizarea și implementarea acțiunilor Programului Național de Dezvoltare a Resurselor Umane;

2. Elaborarea și aprobarea statutului cadrului didactic – document ce reglementează obligațiile și beneficiile cadrului didactic (corelat cu standardele profesionale), dar și elementele ce țin de integritatea profesională a acestuia;
3. Transparentizarea tuturor procedurilor care implică decizii administrative, inclusiv a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor manageriale, comisiilor de examinare la admitere pentru locuri de la buget la facultăți, procedurilor de promovare profesională, de acordare a bonificațiilor, ajutoarelor, facilităților sociale;
4. Sensibilizarea opiniei publice și promovarea profesiei de cadru didactic, a unei culturi a încrederii în școală și în profesori, prin implicarea tuturor părților interesate, inclusiv societatea civilă, mass-media, comunitatea educațională etc., care ar putea contribui, după cum urmează:
 - societatea/comunitatea – să sprijine cadrul didactic și să contribuie la transformarea școlilor în centre educaționale comunitare de referință, promovând un parteneriat eficient școală-societate/comunitate;
 - autoritatea publică – să asigure salarii/pachet social atractiv/condiții de muncă moderne, dar și legi/regulamente privind securitatea și protecția cadrului didactic; să promoveze politici eficiente pentru recrutarea și menținerea în sistem a cadrelor didactice cu vocație;
 - mass-media – să prezinte corect, echidistant și obiectiv activitatea și eforturile depuse în educație; să demareze campanii, spoturi de susținere a profesiei; să organizeze emisiuni televizate/radio despre viața și activitatea celor mai buni profesioniști din domeniu sau emisiuni în care profesorii să prezinte elaborări personale (proiecte didactice, tematic; practici educaționale; manuale; suporturi; articole etc.);
 - școala – să ofere un climat organizațional pozitiv, cultură organizațională bazată pe cooperare și valori profesionale; să popularizeze succesele; să susțină originalitatea, creativitatea cadrului didactic; să evalueze cadrele angajate; să formeze o echipă managerială competentă și responsabilă, aptă de a colabora, a coordona și a organiza eficient procesul educațional;
 - profesorul – să fie un model de profesionalism, să își facă bine meseria în orice context și circumstanțe; să muncească asupra propriei formări.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Gagauz O. Alegerea profesiei și aspirațiile tinerilor privind învățământul superior din R. Moldova. 2018.
2. Negură P. Atractivitatea profesiei didactice în rândul tinerilor: o scurtă analiză, urmată de câteva recomandări de politici.
3. Pataki et al. Studiul privind măsurile de politici pentru îmbunătățirea atragerii, pregătirii și menținerii personalului didactic în sistemul de învățământ din Republica Moldova. Studiu nepublicat. 2015.
4. Programul Național de Dezvoltare a Resurselor Umane a fost elaborat în cadrul Programului Suport pentru Reforma Educației în Republica Moldova (OSF-SUPREM), susținut de către Fundațiile pentru o Societate Deschisă, prin intermediul Fundației Soros-Moldova.
5. The Global Status of Teachers and the Teaching Profession. EIR, 2018.
6. The Status of Teachers and the Teaching Profession. A study of education unions perspectives. 2015.
7. <http://lex.justice.md/md/355156/>
8. <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363796>
9. <http://soros.md>